

Implementação do RISC-V IOPMP no CVA6 SoC

Francisco Marques , Bruno Sá , Sandro Pinto

Centro ALGORITMI - Universidade do Minho

pg47200@alunos.uminho.pt

bruno.sa@algoritmi.uminho.pt, sandro.pinto@dei.uminho.pt,

Resumo—Atualmente, a segurança é um dos requisitos mais importantes na computação moderna. Com o aparecimento de plataformas heterogêneas compostas por várias unidades de processamento, é necessário desenvolver mecanismos de proteção que garantam um elevado grau de isolamento e segurança do sistema. Uma área proeminente que visa melhorar a segurança de uma plataforma, é o isolamento espacial da memória. É neste contexto que este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo de proteção de memória baseado na mais recente especificação v0.1 do *Input Output Physical Memory Protection* (IOPMP) de RISC-V num *System on Chip* (SoC) CVA6. Este dispositivo tem como objetivo principal a regulação e proteção de acessos à memória efetuados pelos vários *bus masters* que estão ligados ao barramento principal (ex. dispositivos DMA) que podem existir numa plataforma para além do *Central Processing Unit* (CPU).

Keywords—FPGA, RISC-V, Criticidade Mista, Sistemas Embebidos, Isolamento Espacial de Memória, IOPMP.

I. INTRODUÇÃO

As máquinas computacionais dependem cada vez mais de um grande número de dispositivos, sendo a unidade central de processamento (CPU) apenas um deles. Um sistema típico terá pelo menos uma *core*, para processamento de dados, múltiplos periféricos (ex. UART, SPI, I2C, Controlador GPIO) para entrada e saída de dados com o ambiente externo, e memória, para armazenar dados. Plataformas mais avançadas podem ainda implementar dispositivos como DMA, *Graphical Processing Unit* (GPU) ou *cores* não regulados, para alcançar um melhor desempenho em tarefas específicas. Dado que estes dispositivos possuem o seu próprio controlador ou unidade de processamento, estes podem funcionar sem a intervenção do CPU. Tais dispositivos são conhecidos como *bus masters*. Este grau de liberdade vem com alguns aspetos negativos. Olhando para o dispositivo *Direct Memory Access* DMA, este oferece a possibilidade de transferir grandes quantidades de dados sem intervenção do CPU, mas isto implica que este tenha de ter acesso à memória do sistema. A divisão da memória do sistema em secções isoladas melhora a segurança do mesmo, uma vez que permite regular os acessos e permissões de diferentes regiões para múltiplos *masters*.

O ISA RISC-V [1] é um *Instruction Set Architecture* (ISA) aberto, modular, altamente extensível que pode ser utilizado em toda a gama computacional e com preocupação ao nível da segurança do sistema. Assim, é necessário desenvolver especificações que prevejam todas as medidas de segurança contra os vários tipos de falhas e para as várias gamas de plataformas. O RISC-V já especifica um dispositivo que permite o isolamento da memória para o processador, o *Physical Memory Protection* (PMP). Isto significa que um *core* RISC-V que implementa um dispositivo PMP, será associado a um conjunto

de posições de memória, as respetivas permissões, e o tipo de acesso. No entanto, esta solução encontra-se apenas ao nível do *core*, ou seja, nenhum mecanismo é formalmente especificado na especificação do RISC-V que defina um mecanismo de proteção ao nível do sistema e dos vários *masters* que podem existir para além do *core*, por exemplo, GPUs, aceleradores de domínio específico, etc.

De acordo com a motivação apresentada e com base no atual estado da arte, este trabalho visa desenvolver uma implementação funcional de um dispositivo de proteção de memória, denominado *Input Output Physical Memory Protection* (IOPMP), no *System on Chip* (SoC) CVA6 [2]. O IOPMP visa controlar o acesso às regiões de memória e a permissão dos *bus masters* não regulados. Recentemente, várias propostas para um IOPMP *standard* foram apresentadas e um *task group* da *RISC-V International* (TG IOPMP) foi criado com o objetivo de definir um *standard* para o IOPMP. Neste sentido, sendo a especificação um trabalho em desenvolvimento, o objetivo deste trabalho passa por desenvolver uma versão simplificada, modular e expansível da mesma. Esta versão pretende ser facilmente adaptável a futuras revisões da especificação do RISC-V IOPMP. Embora a versão a ser implementada seja uma versão simplificada, esta deverá cumprir a tarefa fundamental de isolamento espacial da memória entre os *bus masters* não regulados no sistema. Para validação do funcionamento do dispositivo desenvolvido, vai ser integrado um dispositivo DMA no sistema. Resumindo, com este trabalho pretende-se fazer as seguintes contribuições:

- Criação de uma especificação do RISC-V IOPMP baseada na versão *draft* v0.1 do *standard*;
- Desenvolvimento e implementação de um dispositivo IOPMP no CVA6 SoC implementado em FPGA;

II. MECANISMOS DE PROTEÇÃO DE MEMÓRIA

A segurança informática deve prestar atenção a todos os detalhes da plataforma do sistema. Uma das partes mais críticas é a memória do sistema. A memória contém todos os dados disponíveis da plataforma, incluindo estruturas de dados sensíveis e, por esse motivo, deve ser acedida de forma controlada. A tarefa de proteção da memória é tipicamente realizada por dispositivos de *hardware*. Isto acontece porque a verificação de cada transação seria demasiado dispendiosa para ser feita em *software*, dado o número elevado de acessos à memória que um programa efetua durante a sua execução. Isto tornaria a tarefa de verificação e validação de uma operação na memória impossível do ponto de vista desempenho do sistema.

Num sistema maior e mais complexo, onde podem existir mais do que um *bus master*, na falta de um mecanismo

para proteger a memória ou periféricos destes dispositivos, tais como dispositivos DMA, *cores* RISC-V não regulados ou GPUs, estes poderão acessar ao resto dos periféricos e memória que compõem o sistema sem qualquer restrição. Por esse motivo, a plataforma necessita de um mecanismo de proteção de memória e periféricos contra estes *bus masters* não regulados, para proteger os dados armazenados.

Os dispositivos existentes para o isolamento espacial da memória podem ser divididos em duas categorias: (1) dispositivos de proteção ao nível do *core* e (2) dispositivos de proteção ao nível da plataforma.

A. Isolamento ao Nível do Core

O conceito de memória virtual é um dos mais importantes na proteção da memória. Neste modelo, a memória principal comporta-se como uma *cache* para o dispositivo de armazenamento secundário. Existem duas grandes motivações para o uso de memória virtual [3]: (1) permitir a partilha eficiente e segura da memória entre vários programas, isto é, a memória virtual implementa a tradução do espaço de endereços de um programa para endereços físicos; e (2) remover os encargos de programação de uma pequena e limitada quantidade de memória principal, desta forma os programadores podem abstrair-se do espaço de memória existente, já que com memória virtual esta pode ser excedida. A tradução de endereços físicos para endereços virtuais é normalmente feita pelo dispositivo *Memory Management Unit* (MMU). Este dispositivo é de elevada complexidade, interessando apenas para este projeto o seu comportamento em termos funcionais.

Assim, podem enumerar-se alguns dispositivos já conhecidos e amplamente utilizados na comunidade como meio de proteção da memória ao nível do *core*.

1) *Memory Management Unit*: O MMU é responsável pela tradução de endereços virtuais em endereços físicos. O sistema operativo pode usá-lo para proteger a plataforma contra programas maliciosos, proibindo o acesso destes a regiões de memória que estes não necessitam de ter acesso ou permissões. Tipicamente, o sistema operativo atribui a cada programa o seu espaço de endereços virtuais, permitindo garantir um isolamento espacial da memória dos vários processos que correm no sistema.

2) *Memory Protection Unit*: Embora o MMU seja um dispositivo bem estabelecido, existem sistemas embebidos de recursos limitados como, por exemplo, plataformas baseadas em microcontroladores. Assim, alguns *trade-offs* precisam de ser feitos, surgindo deste modo o *Memory Protection Unit* (MPU). O MPU não efetua a tradução entre endereços físicos e virtuais, apenas executa parte das funções do MMU como a verificação de permissões e atributos.

Physical Memory Protection (PMP) é um dispositivo especificado no ISA privilegiada do RISC-V, que implementa um MPU. Este tem por objetivo principal de verificação e validação de endereços físicos de acordo com o tipo de acesso e as permissões concedidas a uma determinada região de memória. Note-se que o PMP opera independente do MMU e aplica-se a todas as operações efetuadas na memória. Os *cores* que já implementam o PMP, como é o caso do *core* CVA6 [2], são chamados de *cores* regulados. O firmware que corre

Figura 1. Plataforma com três *bus masters*, dois não regulados que comprometem a integridade dos dados na memória.

em *Machine mode* (M-mode em RISC-V) é responsável pela configuração e manutenção do PMP. Este dispositivo desempenha um papel fundamental no particionamento e isolamento da memória e na construção de *Trusted Execution Environments* (TEEs). Exemplos podem ser encontrados em trabalhos como o *KeyStone* [4], *MultiZone* [5] e nos domínios no *firmware* de RISC-V *OpenSbi* em que este mecanismo é explorado com estes propósitos.

Podemos então concluir que os mecanismos de proteção no *core* não são suficientes para alcançar um isolamento total da memória numa plataforma em que vários atores de diferentes naturezas operam independentemente. Para uma melhor perceção, veja-se o exemplo hipotético da Figura 1 onde existem três *bus masters*, um deles sendo um *core* RISC-V regulado, um *core* RISC-V não regulado e um dispositivo DMA, também não regulado. Estes dispositivos conseguem controlar os canais de comunicação do sistema e por esse motivo podem ler e escrever em periféricos, comprometendo a confidencialidade e integridade dos dados. No caso de um *core* RISC-V regulado, este emite uma transação, e esta é verificada no PMP, assim esta é segura e válida. Por outro lado, se uma transação for emitida pelo dispositivo DMA, por exemplo, a transação nunca é verificada. Assim, há a possibilidade de *software* malicioso poder tirar partido dos dispositivos DMA para acessar a todos os periféricos, incluindo a memória do sistema.

B. Isolamento ao Nível da Plataforma

A ARM assegura a proteção do sistema através da *TrustZone*. Em sistemas baseados na tecnologia *TrustZone*, o sistema operativo (SO) de confiança funciona com um excesso de privilégios. O SO de confiança implementa gestão de memória, escalonamento e IPC para as aplicações de confiança. A tecnologia *TrustZone* disponibiliza mecanismos que permitem a partição de memória entre dois mundos (normal e seguro) utilizando *TZASC* e *TZPC*. O *TZASC* pode dividir a DRAM em várias regiões de memória, cada uma das quais pode ser configurada para ser utilizada no mundo normal ou seguro.

O *TZPC* é utilizado principalmente para configurar os periféricos como seguros ou não seguros e negará o acesso

Figura 2. Plataforma com três *bus masters*, dois não regulados, e um periférico protegido pelo IOPMP.

ilegal aos periféricos protegidos. Além disso, a memória ROM ou SRAM também precisa de ser protegida. Isto é feito por um periférico SoC chamado *TrustZone Memory Adapter (TZMA)*. Normalmente a ROM interna é definida como segura pelo *hardware designer*. Tanto o TZASC como o TZPC podem ser acessados e configurados apenas no mundo seguro. Uma violação de acesso de segurança pode levar ao cancelamento da operação e geração de uma *trap* que leva o sistema para o *monitor mode*, por exemplo [6].

Recentemente, a comunidade RISC-V começou a definir dois mecanismos *standard* para proteção de dispositivos ao nível da plataforma: (1) *IO Memory Management Unit (IOMMU)*, que fundamentalmente opera como um MMU para os outros *bus masters* do sistema para além do core, e (2) IOPMP, o foco deste trabalho e, por isso, será mais aprofundado no próximo capítulo.

III. RISC-V IOPMP

O IOPMP é o dispositivo responsável por fazer a ponte entre os vários *bus masters* que compõem uma plataforma complexa e o barramento ao qual estes estão ligados. Deste modo, todas as transações de memória efetuadas por *bus masters* ao longo do barramento do sistema são validadas e autorizadas pelo IOPMP de acordo com os seus registos de configuração. Tal como o PMP, este dispositivo não efetua tradução de endereços, operando sobre endereços físicos que são acessados durante uma transação. Este módulo impede o uso indevido de dispositivos DMA que possam existir no sistema, controlando assim todos os acessos à memória. Deste modo, o principal objetivo do IOPMP é agir funcionalmente como um PMP, contudo, neste caso, tendo em mente os dispositivos IO. Atualmente, existem quatro propostas para a especificação *standard* do IOPMP [7][8][9][10], e, tal como dito anteriormente, uma nova está a ser desenvolvida, baseada nas existentes, que tem por objetivo abranger um grande número de casos de uso. A Figura 2 apresenta uma visão geral da configuração de um sistema típico com um dispositivo DMA regulado por um IOPMP.

Figura 3. Visão geral da composição modular do IOPMP a desenvolver.

A. Visão Geral do Sistema

Para assegurar que o IOPMP permitisse uma grande modularidade, isto é, fosse facilmente instanciado para regulação dos *bus masters*, definiu-se que este deveria ser composto por quatro módulos essenciais, em que três destes módulos são interfaces de comunicação que implementam o protocolo de comunicação AXI [11]. Como todos os *bus masters* devem possuir uma interface AXI *master* para se poderem conectar ao sistema AXI *interconnect*, o dispositivo IOPMP deve possuir duas interfaces AXI, uma *slave*, interna ao IOPMP, para conexão ao dispositivo a ser regulado, e uma *master* para ser conectada ao AXI *interconnect*. Ambas as interfaces devem ser AXI *full* de forma a oferecer suporte de interface com uma grande variedade de dispositivos. Além destas duas interfaces AXI uma terceira deve ser implementada de forma a permitir a escrita e leitura dos registos de configuração do dispositivo IOPMP. Esta interface não requer um fluxo muito grande de dados e por esse motivo, pode ser implementada como uma interface AXI *lite*. O outro módulo constituinte é a lógica de validação e verificação das transações, aqui chamado de *IOPMP logic*. Esta composição do IOPMP, bem como a sua integração no sistema, pode ser melhor observada na Figura 3.

B. IOPMP logic

O lógica de validação de uma transação de um *bus master* através do IOPMP pode ser dividido em três sub módulos: i) *memory domain discovery*, ii) *rule checker* e iii) *execute response*. Existe uma porta de origem (do inglês *source port*), por onde a transação chega. A transação contém informações como o endereço da posição, ou região de memória a ser acessada, um número que identifica de forma única o dispositivo de origem da transação, *Source ID (SID)* e o tipo de acesso requisitado. Estas informações serão posteriormente usadas para a determinar quais as regiões associadas a cada dispositivo e as suas permissões de acesso à região de memória acessada.

1) *Memory Domain Discovery*: O IOPMP a ser desenvolvido deve implementar o conceito de *Memory Domain (MD)*. Este conceito pode ser descrito como o agrupamento de várias regras de entrada do IOPMP. Assim, posições de memória relacionadas como, por exemplo, posições de memória relativas

Figura 4. Composição modular do *IOPMP logic* a desenvolver.

a uma UART, podem ser agrupadas num *memory domain*, facilitando o processo de configuração do dispositivo. Deste modo, a primeira etapa do *IOPMP logic* será descobrir quais MDs o dispositivo de origem da transação tem acesso, de forma a saber quais entradas devem ser validadas pelo *rule checker*. Esta descodificação é realizada com o SID que vem na transação. Cada SID tem um registo onde os MDs a que este tem acesso são codificados no formato *bit-mapped*.

2) *Rule Checker*: Nesta etapa, com as entradas descobertas na fase anterior, com o endereço de memória a aceder e o tipo de acesso, escrita ou leitura, são comparadas todas as entradas com o endereço e o tipo de acesso de forma a validar se a transação é válida. Caso exista um *match* em alguma das comparações a transação é dada como válida. Assim, uma transação é considerada válida se:

- 1) O endereço a aceder (ou o conjunto de endereços) é igual ao endereço da *rule entry X*;
- 2) O tipo de acesso que chegou da transação é igual ao acesso especificado na *rule entry X*.

3) *Execute Response*: Por fim, a última fase é a execução de uma resposta apropriada ao tipo de validação que se obteve da etapa anterior. Deste modo, se a transação for válida nenhuma ação é necessária e a transação segue para o barramento normalmente. Por outro lado, caso a transação seja inválida, a transação é barrada, não chegando ao barramento, e mediante a configuração realizada do IOPMP informações sobre a transação ilegal (endereço de memória que tentava aceder, SID do dispositivo fonte, tipo de acesso e um campo de implementação específica) podem ser guardadas e uma interrupção é gerada. Posto isto, é possível verificar na Figura 4 a composição do *IOPMP logic*, bem como a interação entre os seus sub-módulos.

C. Registos de Configuração

Na Tabela I é possível observar todos os registos de configuração do IOPMP, bem como o seu *offset* e descrição. Esta composição forma o mapa de memória do dispositivo IOPMP.

D. Impacto Esperado na Solução Apresentada

Com a introdução do dispositivo IOPMP, é esperada a introdução de alguma latência nos acessos à memória, ou periféricos, por parte dos dispositivos *bus masters* regulados pelo primeiro. O impacto real na latência das transações terá duas fontes: (1) Utilização de *Block Random Access Memory* (BRAM) para guardar as entradas; (2) Utilização do protocolo AXI.

Tabela I. PROPOSTA DE MAPA DE MEMÓRIA PARA O IOPMP.

Registo	Offset	Descrição
<code>iopmp_ctl</code>	0x00	Registo de controlo do IOPMP, i.e, habilitar ou desabilitar o dispositivo
<code>iopmp_rcd</code>	0x04	Registo de controlo/informação dos metadados guardados de uma transação ilegal
<code>iopmp_rcd_addr</code>	0x08	Parte baixa 32-bits do endereço da transação ilegal
<code>iopmp_rcd_addrh</code>	0x0c	Parte alta 32-bits do endereço da transação ilegal
<code>iopmp_mdmsk</code>	0x10	Bloqueia MDs no <code>iopmp_srcmd</code> se <code>iopmp_mdmsk.MD[x]=1</code>
<code>iopmp_mdmskh</code>	0x14	Bloqueia MDs no <code>iopmp_srcmd</code> se <code>iopmp_mdmsk.MD[x]=1</code>
<code>iopmp_mdck</code>	0x18	Bloqueia <i>bits</i> específicos no registo <code>iopmp_mdcfg.T</code>
<code>iopmp_mdcfg[i]</code>	0x100 + 0x04 × i	Tabela de tradução entre o MD e a tabela de entradas
<code>iopmp_entry_addr[j]</code>	0x104 + OFFMDCGF + 0x08 × j	Endereço da regra de entrada j, parte baixa. OFFMDCGF = 0x04 × i_{max}
<code>iopmp_entry_addrh[j]</code>	0x108 + OFFMDCGF + 0x08 × j	Endereço da regra de entrada j, parte alta. OFFMDCGF = 0x04 × i_{max}
<code>iopmp_entry[j]</code>	0x10C + OFFMDCGF + 0x01 × j	Configuração da interrupção/configuração da regra de entrada j. OFFMDCGF = 0x04 × i_{max}
<code>iopmp_cfg[j/4]</code>	0x10C + OFFADDR + 0x04 × (j/4)	Grupo de regras de configuração de entrada do IOPMP. OFFADDR = OFFMDCGF + 0x08 × j_{max}
<code>iopmp_srcmd[k]</code>	0x110 + OFFCFG + 0x08 × k	Memory Domain bitmap para o SID k. OFFCFG = OFFADDR + 0x04 × ($j_{max}/4$)
<code>iopmp_srcmdh[k]</code>	0x114 + OFFCFG + 0x04 × k	Memory Domain bitmap para o SID k. OFFCFG = OFFADDR + 0x04 × ($j_{max}/4$)

1) *BRAMs*: Os ciclos de atraso esperados com a implementação do *IOPMP Logic*, apresentado anteriormente, dependerá da implementação adotada, visto que, caso se utilize a tecnologia BRAM para o armazenamento das entradas — configuração e endereço — este apenas poderá efetuar a validação da transação após a leitura dessas entradas da memória. Desta forma, pode também acrescentar-se que é esperado que a latência causada por este módulo, neste caso, será tanto maior quanto maior for o número da entrada a ser validada, já que estas são verificadas por ordem crescente para garantir a regra de prioridade definida na especificação.

2) *Protocolo AXI*: A utilização do protocolo AXI apesar de conferir ao dispositivo a desenvolver uma maior modularidade e escalabilidade, acrescenta maior *overhead* do que um protocolo personalizado.

Assim sendo, após a implementação e validação do correto funcionamento do IOPMP, serão desenvolvidos testes com e sem o dispositivo, de forma a avaliar o impacto real na latência das transações. Por último, não é previsto que este dispositivo tenha qualquer influência na frequência de relógio utilizada na plataforma desenvolvida em FPGA.

IV. TRABALHO ATUAL

A primeira tarefa de trabalhos passou pelo desenvolvimento e implementação de uma especificação para o IOPMP baseada na versão *draft* v0.1 da especificação num SoC em FPGA baseado no processador RISC-V CVA6. O CVA6 é um CPU RISC-V escrito em System Verilog, de 6 estágios, *single-issue*, que implementa tanto a versão RV32 como RV64 do ISA. As ferramentas utilizadas durante o processo de desenvolvimento

Figura 5. Visão geral da composição funcional do dispositivo IOPMP.

incluem: (1) emulação em FPGA do CVA6 SoC na FPGA Genesys2 e (2) modelo de simulação em Verilator já suportado no ecossistema. De momento, está finalizado o *design* e especificação do IOPMP, que representa um subconjunto mais simples do que já existe no *standard* oficial. Desta forma, e uma vez que a especificação se encontra em estado *draft*, será possível adaptar a implementação de acordo com o que será definido e alterado nas próximas revisões da especificação.

A. Processo de Validação de uma Transação

Na Figura 5 é possível observar-se o processo de validação e interação entre os vários registos de configuração. Assim, caso o IOPMP esteja habilitado será utilizado o SID para determinar a quais MDs este *master* tem acesso através da tabela *srcmd*. É agora necessário saber onde começam e terminam os domínios de memória. Para isso consulta-se a tabela *mdcfg*, que possui o campo T que corresponde ao índice para a última posição daquele MD, obtendo-se quais *entry rules* devem ser usadas na validação da transação. Valida-se agora a transação. Caso se determine que a transação é válida, esta ocorre normalmente. Caso contrário, vários metadados são guardados em *rcd* e *rcd_addr*. De notar que, se o *bit* RCALL do *iopmp_rcd* for um, a transação ilegal guardada é sempre a mais recente. Caso RCALL for zero, e se ILLCGT for um, não guarda informações da transação e mantém a informação da transação ilegal anterior (a primeira).

B. Definição do Módulo IOPMP

Face ao desenho da arquitetura apresentada, mostra-se agora a definição do módulo IOPMP, com as suas entradas e saídas. De forma a torná-lo altamente modular para futuras implementações em outras plataformas, este contém vários parâmetros para a sua configuração na hora da instanciação.

```

1 module iopmp #(
2     // IOPMP block parameters
3     parameter int unsigned PLEN = 34,
4     parameter int unsigned IOPMP_LEN = 32,
5     // Implementation specific parameters
6     parameter int unsigned NR_MD = 2,
7     parameter int unsigned NR_ENTRIES = 8,
8     parameter int unsigned NR_MASTERS = 2,

```

```

9     // AXI interface parameters
10    parameter int unsigned AXI_ADDR_WIDTH = 32,
11    parameter int unsigned AXI_DATA_WIDTH = 32,
12    parameter int unsigned AXI_ID_WIDTH = 10
13 ) (
14     input logic clk_i,
15     input logic rst_ni,
16     output logic irq_o,
17     output ariane_axi::req_t axi_req_to_xbar_o,
18     input ariane_axi::resp_t axi_respto_xbar_i,
19     input ariane_axi::req_t axi_config_req_i,
20     output ariane_axi::resp_t axi_config_resp_o,
21     output ariane_axi::req_t axi_req_to_master_o,
22     input ariane_axi::resp_t axi_resp_to_master_i
23 );
24 ...
25 endmodule;

```

Listing 1. Módulo IOPMP definição de entradas e saídas.

V. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

Este trabalho encontra-se em progresso. As próximas fases de desenvolvimento incluem: (1) migração e adaptação do *rule checker* presente no dispositivo PMP para o IOPMP, de forma a que tenha em conta as configurações nos registos do dispositivo IOPMP; e (2) criação de uma interface AXI *full* interna no IOPMP, para comunicação com os dispositivos *master* não regulados, de forma a criar uma interface padronizada para todos os dispositivos. Por fim, os próximos passos incluem a integração e validação do IOPMP no CVA6 SoC e desenvolvimento de um driver para o IOPMP. A validação funcional e avaliação deste módulo será alcançada de duas formas: (1) testes unitários ao módulo IOPMP (ex. leitura e escrita dos registos), usando para isso uma framework testes desenvolvida em trabalhos anteriores [12], e (2) desenvolvimento de um ambiente de testes real, utilizando para isso um dispositivo DMA ligado ao IOPMP, cujos acessos à memória devem ser validados pelo mesmo. Para além disso, todo o sistema deverá ser validado garantindo o correto funcionamento do sistema CVA6 com o novo dispositivo, na totalidade, com o sistema operativo Linux.

AGRADECIMENTOS

Este projeto foi suportado pela FCT - *Fundação para a Ciência e Tecnologia* no âmbito do projeto UIDB/00319/2020.

REFERÊNCIAS

- [1] K. Asanović and D. A. Patterson, "Instruction Sets Should be Free: The case for RISC-V," *EECS Department, Univ. of California, Berkeley, Tech. Rep. UCB/EECS-2014-146*, 2014.
- [2] F. Zaruba and L. Benini, "The Cost of Application-Class Processing: Energy and Performance Analysis of a Linux-Ready 1.7-GHz 64-Bit RISC-V Core in 22-nm FDSOI Technology," *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, vol. 27, pp. 2629–2640, 11 2019.
- [3] *Computer organization and design*, author="Patterson, David A and Hennessy, John L.
- [4] D. Lee, D. Kohlbrenner, S. Shinde, K. Asanovic, and D. Song, "Keystone: An Open Framework for Architecting Trusted Execution Environments," in *Proceedings of the Fifteenth European Conference on Computer Systems*, ser. EuroSys'20, 2020.
- [5] C. Garlati and S. Pinto, "A Clean Slate Approach to Linux Security RISC-V Enclaves," in *Embedded World Conference*, 2020.
- [6] Liwenhao. A Technical Report on TEE and ARM TrustZone. Disponível em: <https://community.arm.com/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/a-technical-report-on-tee-and-arm-trustzone>, Acedido a: 16/02/2022.
- [7] RISC-V. IOPMP Proposal v0.1. Disponível em: <https://github.com/riscv-admin/iopmp/blob/main/specification/IOPMP-proposal-v0-1.docx>, Acedido a: 16/02/2022.
- [8] P. S.-C. Ku. IOPMP Proposal Andes. Disponível em: <https://lists.riscv.org/g/tech-tee/files/IOPMP20Proposal20Andes.pdf>, Acedido a: 16/02/2022.
- [9] J. Xie. RISC-V I/O Physical Memory Protection Unit (IOPMP) Proposal. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/15pVt5oG3OybQjMEWlo8U-f59_XD-tYZMYdPqTLqRGHo/edit#heading=h.lu90y4tvml2l, Acedido a: 16/02/2022.
- [10] S. Zheltnio. Syntacore IOPMP proposal. Disponível em: https://s3-us-west-1.amazonaws.com/220124_Syntacore_iopmp_proposal.pdf, Acedido a: 16/02/2022.
- [11] ARM, *AMBA® AXI™ and ACE™ Protocol Specification AXI3™, AXI4™, and AXI4-Lite™ ACE and ACE-Lite™*. ARM, 2013.
- [12] B. Sa, J. Martins, and S. Pinto, "A First Look at RISC-V Virtualization from an Embedded Systems Perspective," *IEEE Transactions on Computers*, pp. 1–1, 2021.